

La biblioteca de Iscuandé: Decir biblioteca en la costa pacífica nariñense.

Vladimir Hernández Botina - Proyecto Biblioteca y Ruralidad
Universidad de Nariño y Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca
(www.bibliotecarural.com)

Este documento fue redactado a finales del 2023, como parte del proyecto *Decir biblioteca en la costa pacífica nariñense*, financiado por el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia. Forma parte de una serie de textos que recopila encuentros y conversaciones con bibliotecarias y bibliotecarios de los municipios de la costa pacífica del departamento de Nariño, Colombia.

La información aquí consignada está basada y recoge diálogos sostenidos con Jhon Ervin Estupiñan Castillo y Vivian Graciela Angulo Caicedo, a través de vía telefónica, encuentros virtuales y por correspondencia electrónica, durante los años 2022 y 2023.

Biblioteca Francisco Elpidio Oliveros Valencia, Santa Bárbara de Iscuandé

“En un puntico perdido en la inmensa selva de la costa nariñense del Pacífico colombiano, muy cercano al límite con el departamento del Cauca, se encuentra el puerto fluvial de Iscuandé, sobre el río del mismo nombre”, narra un artículo publicado —sin información sobre su autor— el 4 de noviembre de 2018 en el diario *El País*. El texto reflexiona sobre “el desconocimiento del protagonismo de las provincias durante las gestas libertarias” de Colombia y cuenta la historia de la batalla de Iscuandé, “primera batalla naval de la Independencia, el 29 de enero de 1812”, (País, 2018).

Iscuandé es “un pueblo alegre, un municipio no muy grande —siempre *alejadito* de la ciudad—, a unas cuatro o cinco horas de Tumaco en lancha; en el camino hay mucha agua y otros municipios como Sala Honda y Mosquera”, cuenta Vivian Graciela Angulo Caicedo, aclarando que ha salido del municipio solo una vez.

En 2023, Vivian tiene 18 años y cursa grado 11 en la Institución Educativa Politécnica del municipio, su voz evoca energía y su actitud refleja liderazgo, no duda en detener la entrevista para indagar por el sentido de mis preguntas. Ella, junto a otras tres mujeres, hacen parte de las siete personas que conforman el Grupo de Amigos de la Biblioteca (GAB)¹ de Iscuandé.

¹ El GAB “es un grupo de personas que actúan de manera voluntaria; es decir, que actúan

Figura 1

Biblioteca de Iscuandé

Nota. Fotografía tomada por **Wilton hurtado Cuero**, s.f.

La biblioteca pública de Iscuandé fue creada en 2007. Lleva el nombre de Francisco Elpidio Oliveros Valencia, en homenaje al primer alcalde del municipio (Alcaldía de Santa Bárbara de Iscuandé, 2020), y desde el 2020 está a cargo de Jhon Ervin Estupiñan Castillo, quien, en gesto de reconocimiento al GAB, me solicitó entrevistar también a Vivian.

Jhon tiene 30 años de edad, está vinculado a la biblioteca a través de un contrato OPS, es auxiliar contable y técnico en administración. Desde hace dos años reemplaza a Wilton, quien —según narra Jhon— “tenía aproximadamente 16 años a cargo de la biblioteca”. Al regresar al municipio después de terminar sus estudios, la actual alcaldesa le solicitó enviar su hoja de vida, “allí me enfocaron de una vez, me dijeron usted va a ser el bibliotecario”, recuerda.

libre y responsablemente, sin recibir remuneración de carácter laboral, y que ofrecen tiempo, trabajo y talento para la construcción del bien común de manera individual o colectiva desde la biblioteca” (Biblioteca Nacional de Colombia, 2015) . El GAB de la biblioteca pública de Iscuandé está conformado por siete personas. tres adultas (una mujer y dos hombres) y cuatro jóvenes (dos mujeres y dos hombres),

Años atrás tuve la oportunidad de dialogar con Wilton, el antiguo bibliotecario al que Jhon hace referencia. La conversación realizada por vía telefónica, sucedió en torno al rol de las dotaciones tecnológicas en las bibliotecas de Nariño, en medio de la emergencia causada por el covid-19. Frente al tema, Wilton sonreía diciendo: “tenemos las gavetas para el módem, pero están vacías” y explicaba con orgullo que, a pesar de no contar con recursos tecnológicos, se las arreglaba en medio del aislamiento social decretado en ese entonces, para continuar ayudando a niñas y niños en el cumplimiento de sus deberes escolares (Comunicación personal, 2020).

Volviendo a la conversación con John —el bibliotecario actual—, me causa curiosidad saber cómo un auxiliar contable encamina su profesión a la gestión de una biblioteca pública. A mi inquietud él responde: “Al principio me tocó muy duro, yo de archivo sí sabía, pero lo que era del libro ya es un mundo totalmente diferente. Tuve la gran ventaja de que a los dos días de haber ingresado, recibí la visita de una promotora de lectura de la Biblioteca Nacional —la doctora Lina Ospina—, con ella el aprendizaje fue muy rápido: allí aprendí cómo es el manejo de los libros, cómo debía organizar la biblioteca y cuáles eran los servicios que debía prestar. Fue una apertura excelente porque entré de una vez conectado”.

Promoción de lectura y rescate de las tradiciones

Durante los últimos tres años, desde la llegada de Jhon como bibliotecario y la vinculación de Vivian al GAB, la biblioteca de Iscuandé concentra sus esfuerzos en promover el acercamiento al libro y “el rescate de las tradiciones”.

“Organizamos actividades de competencias lectoras: los jueves —por ejemplo— son días de cuento, se llama a niños de diferentes barrios, cogemos un libro y lo socializamos, hacemos preguntas y vamos recibiendo inquietudes. También realizamos concursos de poesía -décima- y cuento, promoviendo siempre la cultura oral y recuperando la memoria del municipio que se ha estado perdiendo —muchos no saben historias ni cuentos que han ocurrido aquí—”, explica Vivian.

Por su parte, Jhon complementa: “Trabajamos también el teatro, tenemos un convenio con la Armada Nacional que nos está ayudando en esa parte, y en articulación con la oficina del adulto mayor de la Alcaldía, los martes realizamos encuentros con mayores en los que suceden diálogos en torno a sus saberes y creencias, esto evocando una tradición en la cual, ellos se reunían a crear décimas mientras consumían bebidas artesanales”.

Además, según el proceso de recolección de información previo a las entrevistas, en la biblioteca de Iscuandé se realizan semanalmente las “*Tardes de lectura compartida*” y “*Santa Bárbara Lee*”, ambas actividades articuladas con las instituciones educativas del municipio y enmarcadas en el desarrollo de ejercicios de lectura en voz alta.

En las voces de Jhon y Vivian, el número de acciones que se desarrollan en Iscuandé para la promoción de lectura es significativo, contrario a lo que sucede con la promoción de escritura, práctica frente a la cual el bibliotecario reconoce que, durante el último semestre del 2023, no se han planificado ni desarrollado actividades o estrategias, aunque a principios de año, “se realizó un concurso de ortografía que tuvo muy buena acogida”.

En Iscuandé, según comenta Vivian, “el sentido de la biblioteca está ligado a la recreación y a las posibilidades que ofrece la lectura. La biblioteca es el lugar donde uno va y al leer pone a volar el pensamiento, un centro de imaginación y un lugar esencial para el fomento del aprendizaje”. Mientras tanto, Jhon se enfoca en la biblioteca como espacio de encuentro, en la posibilidad que ofrece “de crear con otras y otros desde los saberes”, “yo puedo saber muchas décimas y si hay personas que saben otras, allí se hace un encuentro, entonces ellas aprenden de las mías y yo aprendo de ellas, eso es la biblioteca, un encuentro de saberes”.

En el plan de desarrollo (2020 - 2023) de Iscuandé, la biblioteca municipal está asociada al cumplimiento de tres metas: la primera, la adecuación de dos espacios que funcionarán como bibliotecas escolares, la segunda, que corresponde a la actualización de la dotación de la biblioteca pública y la tercera, que propone la creación de un espacio para la lectura en el Museo Etnico del pueblo Eperara Siapidara² (Alcaldía de Santa Bárbara de Iscuandé, 2020).

No es común, al menos en el caso de Nariño, que un plan de desarrollo municipal contemple la dotación y adecuación de bibliotecas públicas y escolares, pues a menudo los municipios argumentan no contar con recursos para este tipo de acciones y prefieren invertir el presupuesto que por ley está destinado a las bibliotecas, en otras actividades.

Hasta el momento, según Vivian y Jhon, el cumplimiento de las tres metas se ha dado de manera parcial, a través de “la entrega de una computadora para la biblioteca pública y el pago del servicio de Internet para la misma”. En cuanto a los compromisos adquiridos con la comunidad Eperara Siapidara y las bibliotecas escolares, no hay avances en tanto se encuentran en territorios en los que las condiciones geográficas y de seguridad no son favorables.

Las condiciones adversas de seguridad son recurrentes en los territorio rurales de Iscuandé. Estas no solo limitan el cumplimiento de metas como las que propone el plan municipal de desarrollo, sino que además entorpecen la vinculación de la

² Eperara Siapidara es un pueblo indígena que “se encuentran ubicado en el departamento del Cauca, en la ribera del Saija, región de López de Micay, y en el río Naya municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca; también hay asentamientos en El Charco y Olaya Herrera en el departamento de Nariño”. (ONIC - *Eperara Siapidara*, s. f.). Según (Sistema de Monitoreo Territorial ONIC, s. f.) en Iscuandé el pueblo Eperara “se encuentra ubicado en Quebrada Grande, vereda que limita al norte, oriente y sur con la comunidad indígena La Cuenca del Río Iscuandé y al occidente con el municipio de El Charco”.

biblioteca pública con los procesos comunitarios, tal como sucede con la Biblioteca Rural Itinerante (BRI)³, que fue creada en el 2021 a través de una convocatoria realizada por la Biblioteca Nacional de Colombia.

“No prestamos apoyo a la Biblioteca Rural Itinerante por situaciones de orden público, pero me mantengo en constante comunicación con el mediador encargado. Yo le envío material de aprendizaje y los enlaces cuando tenemos capacitación. Él asiste siempre”, comenta Jhon.

Así las cosas, el servicio de extensión bibliotecaria mediante el cual, según Jhon, “la biblioteca de Iscuandé lleva promoción de lectura y proyección de películas documentales” a otras comunidades, se restringe a los territorios donde la seguridad lo permite y “los recursos de movilidad alcanzan”. Porque además “es difícil que la alcaldía apoye los desplazamientos”.

Tras una larga conversación de domingo, Jhon Ervin se despide argumentando que; “la construcción de paz en Iscuandé depende de muchos factores” y que desde la biblioteca pública se aporta, propiciando espacios de encuentro para las familias, “brindando acceso a la información a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de capacitarse” y “formando mejores ciudadanos a través de la lectura”.

³ “El Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes es una apuesta del Ministerio de Cultura que surge en el marco del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad “Leer es mi cuento”, liderado por la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) en cabeza de la Biblioteca Nacional de Colombia. Este programa busca ampliar la cobertura de servicios bibliotecarios a las zonas rurales del país a partir del fortalecimiento del servicio de extensión bibliotecaria de las bibliotecas públicas pertenecientes a la RNBP” (Red Nacional de Bibliotecas Públicas, 2022)

Bibliografía

Alcaldía de Santa Bárbara de Iscuandé, C. A. (2020). *PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “JUNTOS POR EL CAMBIO SOCIAL” SANTA BÁRBARA DE ISCUANDÉ 2020-20203*.

https://alcaldia-municipal-de-santa-barbara-narino.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldia-municipal-de-santa-barbara-narino/content/files/000348/17375_santa-barbara-plan-de-desarrollo-municipal-definitivo-04062020.pdf

Biblioteca Nacional de Colombia. (2015, enero 15). *Guía para la conformación del Grupo de Amigos de la Biblioteca (GAB) / Voluntarios (G-BNA-GBP-10)*.

https://siise.bibliotecanacional.gov.co/UPLOADSFILES/documentos/RNBP/mm_guias/Guia_10_Manual_GAB_V.1.1.pdf

Entrevista 2020. (2020). [Carta a Hernández Botina, Vladimir].

ONIC - *Eperara Siapidara*. (s. f.). ONIC. Recuperado 6 de agosto de 2023, de <https://www.onic.org.co/pueblos/1097-eperara->

País, E. (2018, noviembre 4). *Iscuandé*. Noticias de Cali, Valle y Colombia - Periodico: Diario El País.

<https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/alberto-silva/iscuande-1.html>

Red Nacional de Bibliotecas Públicas. (2022). *Bibliotecas Rurales Itinerantes: Un programa para fortalecer la lectura, la escritura y la oralidad en los territorios colombianos* [Web Institucional]. *Biblioteca Nacional de Colombia*.

<https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/actividades/noticias/en-la-rnbp/programa-bibliotecas-rurales-itinerantes-2022>

Sistema de Monitoreo Territorial ONIC. (s. f.). *Eperara- Siapidaara de Quebrada grande—SMT - ONIC*. Recuperado 6 de agosto de 2023, de

[https://wiki.monitoreoterritorial-onic.co/index.php?title=Eperara_-_Siapidaara_d
e_Quebrada_grande](https://wiki.monitoreoterritorial-onic.co/index.php?title=Eperara_-_Siapidaara_d
e_Quebrada_grande)